

QO'QON XONLIGIDA SARKORLIK BOSHQARUVI MASALASI XUSUSIDA

Nuridinov T.

QDPI Tarix kafedrası katta o'qituvchisi, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Islomov A.

QDPI Tarix fakulteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6685547>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sarkariylik masalalari va uning Qo'qon xonligining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti va davlat boshqaruvidagi o'rni yoritilgan.

Kirish so'zlar: O'rta Osiyo, Qo'qon xonligi, Sarkardom, boshqaruv tizimi, ijarachi, xoraj, omin, oqsoqol.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы саркарство и его роль социально-экономической жизни и государственном управление Кокандского ханства.

Ключевые слова: Средняя Азия, Кокандское ханство, саркарство, система управления, арендатор, харадж, амин, аксакал.

Annotation: This article highlights the issues of Sarkarism and its role in the socio-economic life and public administration of the Kokand Khanate.

Key words: Central Asia, Kokand Khanate, Sarkardom, management system, tenant, kharaj, amin, aksakal.

Tarixdan ma'lumki, O'rta Osiyoda o'rta asrlarda yirik er uchastkalari va tovar-hunarmandchilik korxonalarini boshqarishning ma'lum bir tizimi mavjud bo'lgan. Yirik feodallarning mamlakat turli viloyat va tumanlarida joylashgan er egaliklarini mulkdor yoki mulkdorga hisobdor shaxslar boshqarar edi. Aksariyat hollarda shahar korxonalariga o'z kasbini yaxshi bilgan ishbilarmon xo'jayinlar boshchilik qilganlar[1.228-229].

Mintaqada o'rta asrlarda mavjud bo'lgan sarkorlik boshqaruv xonliklar davrida ham iqtisodiy munosabatlarda muhim o'rin tutgan muassasa hisoblangan. Ular yirik turli hududlarda joylashgan yirik er mulklarni va savdo-hunarmandchilik korxonalarini boshqarish maqsadida tuzilgan. Sarkorlar nafaqat mulk egasining ishonchli vakili, shuningdek, o'z ishining mohir bilimdoni ham hisoblangan. Yirik, ko'p tarmoqli xo'jaliklarni boshqarishning bunday tizimi o'zbek xonliklari davrida ham mamlakat iqtisodiy hayoti va davlat boshqaruvida katta ahamiyat kasb etgan. Mazkur boshqaruv muassasasi Qo'qon xonligida ham keng tarqalgan bo'lib, sarkorlar mamlakatning qishloq xo'jaligi va savdo-sanoat munosabatlarida muhim ahamiyat kasb etgan. Sarkorlar yirik ijarachi sifatida soliqlar yig'ish, hunarmandchilik korxonalarini, yirik er egaligi, chorvachilik xo'jaligini, qurilish ishlarini boshqarishga, aholini turli hashar ishlariga safarbar qilishga mas'ul hisoblangan. Qo'qon xonligi tarixiga mansub mahalliy va rus mualliflari asarlarida sarkorlik masalasiga oid ko'pgina ma'lumotlar mavjud bo'lib, ular xonlikning iqtisodiy va xo'jalik hayotini o'rganishda muhim o'rin tutadi. "Tasnifi G'arib", "Mirotul futux", "Tavorixi manzuma" kabi mahalliy manbalarda, xonlik arxiviga tegishli hujjatlarda va rus mualliflaridan A.Geyns asarlarida

ushbu boshqaruv shakliga oid qimmatli ma'lumotlar berilgan [1. 230-231]. Qo'qon xonligida yirik erlar, bog'lar, qo'riq erlar sarkarboshilar tomonidan boshqarilgan. Xonlik shaharlari va qishloqlari sarkorlarga ijara tarzida berilib, ular ishonchli vakil va o'z ishinings mohir ustasi sifatida tanilgan shaxslar bo'lgan. Sarkorlar xiroj va boshqa soliqlarni yig'ish ishiga bevosita rahbarlik qilgan. Yirik sarkorlar er solig'i bo'lgan xiroj yig'ish ishlarini ijarachi tarzida amalga oshirgan. "Tasnifi G'arib" muallifi ma'lumotlariga ko'ra, Muhammad Alixon hukmronligi davrida har bir shahar daromadlarini yig'ish sarkorlarga ijaraga berilgan [2.243]. Xonlik davriga mansub daftarda xonlikning turli hududlarida paxta etishtirish bilan bog'liq ishlarga mas'ul bo'lgan 28 nafar sarkor nomi keltirilgan. Sarkorlar o'zlariga ijaraga berilgan hududlarda qishloq xo'jalik ishlariga rahbarlik qilish bilan birga soliq masalalariga ham javob bergan. Ijarachi sarkorlar va ularga ajratilgan hududdagi dehqon, chorvador, hunarmandlar o'rtasidagi munosabatlar xon yoki bek tomonidan yorliq asosida belgilab berilgan. Bunday yorliqlarda mazkur hududda etishtiriladigan hosildan to'lanadigan mahsulot turi va miqdori ko'rsatilgan edi. Masalan, Qo'qon xoni Murodxon tomonidan Marg'ilon bekligi bo'yicha tayinlangan sarkorga berilgan yorliqda ushbu hududdagi Lag'on, Tomosha, Suppan, Valik qishloqlari aholisining sarkorga to'lashi kerak bo'lgan xiroj miqdori belgilangan edi [3.699].

Hukmdor yoki bek tomonidan tayinlangan yoki ijarachi sifatida faoliyat yuritgan sarkorlar yuklatilgan vazifasiga ko'ra, muayyan hududda amalga oshiriladigan xo'jalik ishlariga butun mavsum davomida rahbarlik qilib, ishlarni nazorat qilib borganlar. Davlat tomonidan o'rnatilgan soliq yig'ib olingandan keyingina dehqonlarga o'zlarida qolgan hosilni tasarruf qilish huquqi berilgan. SHuningdek, ayrim hollarda xon va bek sarkorlari o'zlariga tegishli hududda yig'ilishi lozim bo'lgan xirojni to'liq yoki qisman to'plashni boshqa ijarachiga berish vakolatiga ham ega bo'lgan. Xonlik davriga mansub manbalarda keltirilishicha, qishloq xo'jaligidagi asosiy mahsulot etishtiruvchilar chorakor dehqonlar bo'lganligi ko'rinadi. Masalan, Ermachit tumaniga tegishli Qizil musht, Sari Osiyo, Eshon bobo, Qirqlar, Oqmachit, Amirobod qishloqlarining 593 nafar chorakorlari haqida xabar beriladi [42]. SHuningdek, qishloqning xiroj to'lanadigan mahsulotlari haqida ham ma'lumotlar mavjud. Yirik sarkorlar o'zlariga berilgan hududdan yig'iladigan xirojni butunlay yoki qisman kichik sarkorlarga, amin va boshqa kishilarga berish vakolatiga ega bo'lgan. Natijada mazkur kishilar yuqori hosil olishdan manfaatdor bo'lib, sug'orish tarmoqlari ta'miri va ularning qurilishiga rahbarlik qilganlar. Muayyan hududga tayinlangan sarkorlar xirojni o'z vaqtida topshirish bilan birga er egasiga qishloq xo'jalik, chorvachilik mahsulotlari etkazib berishdan tashqari, turli xo'jalik va moliyaviy vazifalarni bajarganlar. Ular tomonidan xo'jalik jihozlari, ish hayvonlari, qurilish materiallari, oziq-ovqat, kiyim-kechak xarid qilgan va oshiqcha mahsulotlarni sotish bilan shug'ullangan. Xon oilasi va yirik mulk egalari tomonidan amalga oshiriladigan qurilish ishlari sarkorlar tomonidan boshqarilgan. Qisqa qilib aytganda, xonlikning murakkab xo'jalik tizimida sarkorlik boshqaruvi alohida mavqega ega bo'lgan. Ushbu boshqaruv shakli ma'muriy jihatdan ancha murakkab tizimdan tashkil topgan. SHahar va yirik qishloqlarning sarkorlariga xo'jalik va moliyaviy masalalarda amin va oqsoqollar bo'ysungan. SHaharlarda

oqsoqollar shaharning ayrim hududlari va hunarmandchilik sohalarini boshqarganlar. Qishloqlarda mavjud bo'lgan quyi boshqaruv ma'muriyati to'g'risida yozma manbalarda ma'lumotlar saqlanib qolgan. "Tarixi SHohruhiy" asariga ko'ra Olimxon Angren, CHirchiq-Qurama erlarini xonlik tarkibiga kiritgandan keyin ular boshqaruvini oldingi ma'murlarda qoldirgan. Qo'qon xonligida davlat tomonidan amalga oshiriladigan yirik qurilishlarga rahbarlik qilish o'z ishining ustasi bo'lgan mashhur ustalar va me'morlarga topshirilganligi to'g'risida yozma manbalarda ko'plab ma'lumotlar saqlanib qolgan. Qishloq joylarda sarkorlarga ariq oqsoqollari ham bo'ysungan. Xonlikda yirik ariq oqsoqollari bek tomonidan tayinlangan bo'lsa, quyi ariq oqsoqollari sarkorning tavsiyasiga ko'ra tayinlangan. Rus mualliflarining asarlarida jamiyat quyi boshqaruvida mavjud bo'lgan aminlik boshqaruvi to'g'risida ma'lumotlar berilgan [4.125-126]. Ular sarkorlarga bo'ysungan.

Xulosa qilib aytganda, Qo'qon xonligi xo'jaligi boshqaruvida mavjud bo'lgan sarkorlik tizimi o'ziga xos murakkab tizim bo'lib, mazkur boshqaruv tarixini har tomonlama o'rganish xonlik davlat boshqaruvi, xo'jalik hayoti haqida to'liq ma'lumot olishga imkon beradi.

Qisqa qilib aytganda, Qo'qon xonligidagi davlat boshqaruvida mavjud bo'lgan sarkorlik boshqaruvi siyosiy va iqtisodiy jihatdan ijobiy natijalar berdi, deb hisoblash mumkin. Mazkur masalani ilmiy asosda chuqur o'rganish tariximizning kam o'rganilgan jihatlarini to'liqroq tushunishga yordam bergan bo'lur edi.

REFERENCES

1. Ахмаджонова, М. С. (2015). Состояние окружающей среды и её влияние на здоровье человека. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 29-31.
2. Ravshanova, I. E., Ahmadjanova, M. S., & Shermatova, Y. S. (2020). Role of physiological and psychological characteristics of a person in life safety. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(1).
3. Abzalov, M. F., Akhmedjanova, M., Jumaev, F. K., Yunusov, B., & Khagai, E. V. (2002). Genetic Analysis of a Mutant with homozygous Lethal Effect in *G. Hirsutum L. Acta Gossypii Sinica*.
4. Sadriyevna, A. M. (2021). SOME INVENTIONS FROM HUMAN STRUCTURE. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL.
5. Sadriyevna, A. M. (2021). SOME INVENTIONS FROM HUMAN STRUCTURE. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *European Scholar Journal (ESJ)*, 2(10), 116-117.
6. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA)*, 2(10), 233-236.
7. Axmadjanova, M. S. (2021). HAYVONLARNING TUZILISHDAN ANDOZA OLGAN BAZI IXTIROLAR. *Scientific progress*, 2(3), 32-36.

8. Sadriyevna, A. M. (2020). SCIENCE OF GENETICS AND A BRIEF HISTORY OF ITS CREATION. THE CREATION OF THE LAWS OF HEREDITY.
9. Sadriyevna, A. M. (2020). SCIENCE OF GENETICS AND A BRIEF HISTORY OF ITS CREATION. THE CREATION OF THE LAWS OF HEREDITY. *European Scholar Journal (ESJ)*, 1(3), 14-15.
10. Ахмаджанова, М. С. (2020). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-7), 262-265.
11. Ахмаджанова, М. С. (2020). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE TOPIC OF EPISTASIS. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-7), 9-11.
12. Ахмаджанова, М. С., Шониёзова, З., & Абдиева, О. (2015). Проблемы и перспективы развития экологического воспитания. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 31-33.
13. Muminova, R., & Ro'zmatov, R. Z. Y. (2020). THE ROLE OF ALGAE IN WATER TREATMENT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(9), 96-100.
14. Adxamovna, I. D., & Turgunovich, M. T. (2022). REPRODUCTIVE HEALTH IS THE GUARANTEE OF A HEALTHY FAMILY. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 4, 374-377.
15. Mominova, R. N., & Ibragimova, D. (2021). A healthy lifestyle and its importance. *The American Journal of Applied sciences*, 3(03), 1-6.
16. Meliboyev, T. T., & Ibragimova, D. A. (2021). Technology for Introducing a Healthy Lifestyle Into the Minds of Young People. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(2), 56-58.
17. Sabirovna, S. Y. (2022). Use of Innovations and Foreign Experiences in Education of Students on Life Safety. *Eurasian Research Bulletin*, 7, 58-61.
18. Вахобова, Д. Ш., Ибрагимова, Д. А., & Шерматова, Я. С. (2014). ДЕВИАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. In *Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития* (pp. 89-92).
19. Холдаров, Д. М., Собиров, А. О., Муминова, Р. Н., & Холдарова, М. М. (2020). Шурланган утлоки саз тупроклар ва шурхокларнинг биогеокимёвий хоссалари. *Life Sciences and Agriculture*, (2-2), 65-69.
20. Meliboyev, T. T., & Ibragimova, D. A. (2021). TECHNOLOGY FOR INTRODUCING A HEALTHY LIFESTYLE INTO THE MINDS OF YOUNG PEOPLE.
21. Adxamovna, I. D., & Turgunovich, M. T. (2022). REPRODUCTIVE HEALTH IS THE GUARANTEE OF A HEALTHY FAMILY. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 4, 374-377.
22. Mominova, R. N., & Ibragimova, D. (2021). A healthy lifestyle and its importance. *The American Journal of Applied sciences*, 3(03), 1-6.

23. Meliboyev, T. T., & Ibragimova, D. A. (2021). Technology for Introducing a Healthy Lifestyle Into the Minds of Young People. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(2), 56-58.
24. Mamanovich, A. L., Xasanboevich, B. G. A., & Yoqubovich, N. H. (2017). FARG'ONA VODIYSIDA TRANSCHEGARAVIY SUV MUAMMOLARI. *Интернаука*, 8(12 Часть 3), 45.
25. Рахматуллаева, Г. М. (2013). Неповторимое дарование Сергея Есенина. Современное есениноведение, (24), 12-15.
26. Jumanov, A. M., Rahmatullaeva, G. M., & Meliboeva, G. S. (2021). Use Of Experience Gained In The Process Of Teaching Chemistry. *The American Journal of Applied sciences*, 3(04), 27-31.
27. Рахматуллаева, Г. М. (2021). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI MA'NAVIY-MA'RIFIY FAOLIYATLARINI OSHIRISHNING KREATIV YONDASHUVLARI. *Scientific progress*, 2(1), 1433-1437.
28. Рахматуллаева, Г. М., & Мелибоева, Г. С. (2016). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАГРАММ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ХИМИИ. *Ученый XXI века*, 55.
29. Очилов, Г. М., Рахматуллаева, Г. М., & Мелибоева, Г. С. (2016). ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ УГЛЕЙ И КОМПОЗИЦИЙ АДсорбентов НА ИХ ОСНОВЕ. *Учёный XXI века*, (3-2 (16)), 3-5.
30. МАКСУДОВ, М. С., САДЫКОВ, М. У., РАХМАТУЛЛАЕВА, Г. М., МЕЛИБАЕВА, Г. С., & ХАКИМОВА, М. И. (2015). ИРИДОИДНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. In *Молодежь и XXI век-2015* (pp. 18-22).
31. Ishankulova, D. U., & Khaidarov, K. K. (2020). SPECIES DIVERSITY AND PROSPECTS FOR CULTIVATION OF DECORATIVE SHRUBS OF JIZAK. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(9), 100-104.
32. Otajonova, S. (2021, August). PESTS OF FRUIT ORCHARDS IN THE TERRITORY OF KOKAND: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1318>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.06).
33. Isabayeva, M. M., & Otajonova, S. R. (2021). Pedagogical factors of preparation of future teachers of biology for professional-pedagogical activities. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(6), 48-51.
34. Асқарова, М. А., Отажонова, С. Р., Алимова, М. Б., & Ирматова, М. Д. (2020). READING-INTELLIGENCE AS A CAPACITY-BUILDING TOOL. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(7), 398-402.
35. Rakhimova, G., Narimonova, Z., Otajonova, S., & Abdulxaeva, M. (2019). Stereotypy and poetics of the endemic of recit. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(7), 966-969.
36. Ravshanbek, J. (2022). CREDIT-MODULE SYSTEM, ITS BASIC PRINCIPLES AND FEATURES. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(4), 304-309.

37. O'G'li, J. R. M. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. *Ta'lim fidoyilari*, 25(5), 93-97.
38. Inomovna, K. N. (2022). Principles of Educational Psychology and Pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 191-193.
39. Botirova, M., & Seytsaliyeva, I. (2021). Formation of the Ability of Primary School Students to Evaluate and Diagnose the Future Professional Activity of the Child. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(4), 68-70.
40. Ergasheva, H. M., Mahmudova, O. Y., & Ahmedova, G. A. (2020). GEOMETRIC SOLUTION OF ALGEBRAIC PROBLEMS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(4), 3-8.
41. Эргашева, X. (2020). Использование математических игр на уроках математики. In *Știință, educație, cultură* (Vol. 1, pp. 520-521).
42. Muydinjonovna, E. H. (2019). METHODS FOR SOLVING INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12)